

EXPLORANDO O PARADOXO DO (NÃO) ACESSO AO DIREITO HUMANO À SAÚDE DAS MULHERES TRANSMIGRANTES EM SANTA ROSA/RS: UMA PERSPECTIVA DE FRATERNIDADE

EXPLORING THE PARADOX OF (NOT) ACCESS TO HUMAN RIGHT TO HEALTH OF TRANSMIGRANT WOMEN IN SANTA ROSA/RS: A PERSPECTIVE OF FRATERNITY

Cláudia Marília França Lima Marques¹
Gabrielle Scola Dutra²
Janaína Machado Sturza³
Sabrina Lehnen Stoll⁴

RESUMO:

A temática da presente pesquisa centra-se em abordar as mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS no contexto do direito humano à saúde. O objetivo geral da investigação é abordar a (in)efetivação do direito humano à saúde das transmigrantes em Santa Rosa/RS sob as lentes do Direito Fraternal. Os objetivos específicos são: 1) investigar a dinâmica da feminização dos fluxos migratórios em Santa Rosa/RS; e, 2) Abordar a fraternidade enquanto um mecanismo de efetivação do direito à saúde para migrantes no cenário do município de Santa Rosa/RS. A

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), sob orientação da Professora Pós Doutora Janaína Machado Sturza. Bolsista CAPES Integral. Especialista em Direito Civil pela Universidade Dom Alberto, Santa Cruz do Sul/RS. Especialista em Direito Penal pela Universidade Dom Alberto, Santa Cruz do Sul/RS. Graduada em Direito pela Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta/RS. E-mail: claudia.franca@sou.unijui.edu.br.

² Pós-Doutoranda em Direito pela UniRITTER com Bolsa CAPES, sob orientação da Professora Pós-Doutora Sandra Regina Martini. Doutora em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Mestre em Direitos Especiais pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus Santo Ângelo. Especialista em Filosofia na Contemporaneidade pela URI. Especialista em Direito Penal e Processual prático contemporâneo pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Professora Universitária dos Cursos de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e do Centro Universitário de Balsas/MA (UNIBALSAS). Membro do grupo de pesquisa: “Biopolítica e Direitos Humanos”, cadastrado no CNPQ e vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Humanos, Mestrado e Doutorado da UNIJUÍ. Pesquisadora Recém-Doutora FAPERGS (Edital FAPERGS nº 08/2023 ARD-ARC). Advogada. E-mail: gabrielle.scola@unijui.edu.br.

³ Pós Doutora em Direito pela Unisinos e pela Tor Vergata - Itália. Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre/Itália. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas também pela UNISC. Professora na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, lecionando na graduação em Direito e no Programa de pós-graduação em Direito - mestrado e doutorado. Integrante da Rede Iberoamericana de Direito Sanitário. Integrante do grupo de pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos (CNPq). Pesquisadora Gaúcha FAPERGS – PqG Edital N° 05/2019. Pesquisadora Universal CNPq - Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 18/2021. E-mail: janasturza@hotmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9290-1380>

⁴ Mestre em Direito. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Doutorado em Direitos Humanos – da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Bolsista Integral de Doutorado no âmbito do Projeto PDPG/CAPES “Direito à Moradia, Neoliberalismo e Vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais”. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1360235338654144>. E-mail: sabrinastoll.adv@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9719-4347>

pesquisa adota o método hipotético-dedutivo e se baseia em uma análise bibliográfica e documental para a consecução da compreensão de seus limites e possibilidades de observar a temática apresentada. Além disso, utiliza um referencial teórico fundamentado na Teoria do Direito Fraternal, desenvolvida pelo jurista italiano Eligio Resta. Diante da complexidade do fenômeno das migrações em operacionalização na sociedade, questiona-se: A fraternidade pode ser vista como um mecanismo para o acesso ao direito humano à saúde às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS? Constata-se que há uma obstaculização do direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS. Logo, apresenta-se a fraternidade como um desafio, uma aposta e uma possibilidade de enfrentar a problemática em questão.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito Fraternal. Direito Humano à Saúde. Transmigrantes. Rio Grande do Sul. Santa Rosa.

ABSTRACT:

The theme of the present research is the human right to health of transmigrant women. The general objective of the investigation is to address the (in)effectiveness of the human right to health of transmigrant women in Santa Rosa/RS through the lens of Fraternal Law. The specific objectives are: 1) to investigate the dynamics of the feminization of migratory flows in Santa Rosa/RS; and 2) to address fraternity as a mechanism for ensuring the right to health for migrants in the context of the municipality of Santa Rosa/RS. The research adopts the hypothetical-deductive method and is based on a bibliographic and documentary analysis to achieve an understanding of its limits and possibilities regarding the presented theme. Additionally, it utilizes a theoretical framework grounded in the Theory of Fraternal Law, developed by the Italian jurist Eligio Resta. Given the complexity of the migration phenomenon currently operational in society, the question arises: Can fraternity be seen as a mechanism for accessing the human right to health for transmigrant women in Santa Rosa/RS? It is found that there is an obstruction to the human right to health for transmigrant women in Santa Rosa/RS. Therefore, fraternity is presented as a challenge, a bet, and a possibility to address the issue in question.

KEYWORDS:

Fraternal Law. Human Right to Health. Transmigrants. Rio Grande do Sul. Santa Rosa.

1. INTRODUÇÃO

Os deslocamentos humanos, sejam forçados ou voluntários, desenham traços profundos na trajetória da humanidade. A história e a metamorfose do mundo são contadas pelos fluxos migratórios. Nos registros e livros, sempre encontramos migrantes desbravando novos ares, tempos e culturas. Nesse sentido, sabe-se que, por muitos anos, a migração foi contada a partir de uma visão inteiramente masculina: Homens migram; mulheres, no máximo, os acompanham. Todavia, atualmente, novas composições da migração estão sendo observadas, trazendo à tona vozes e trajetórias antes silenciadas. Ao adotar uma perspectiva de gênero, podemos perceber a ascensão do fenômeno conhecido como feminização das

migrações ou genderização das migrações. Esse processo destaca a mobilidade humana protagonizada por mulheres ao redor do mundo.

No Brasil, país marcado pela migração, essa tendência é observada nas últimas décadas. Mulheres transmigrantes estão cada vez mais batendo à nossa porta. Nesse viés, nota-se que o Rio Grande do Sul é um dos principais destinos para essas mulheres. Em particular, uma das cidades que passou a receber muitas mulheres transmigrantes é Santa Rosa, município localizado na região noroeste do estado e que é situado em zona de fronteira. Perante esse contexto, é possível perceber que a chegada das transmigrantes ao município desencadeia uma série de questões no que tange a (in)efetividade dos direitos humanos dessas mulheres, notadamente o direito humano à saúde. Dessa forma, surge a necessidade de fomentar reflexões acerca do acesso à saúde por parte das transmigrantes em Santa Rosa/RS, a fim de contribuir para a visibilidade e integração dessas mulheres junto ao município.

Assim sendo, entre biografias e cartografias migratórias, esta pesquisa se dedica a explorar a temática das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS no contexto do direito humano à saúde sob as lentes do Direito Fraternal. Os objetivos específicos são: 1) investigar a dinâmica da feminização dos fluxos migratórios em Santa Rosa/RS; e, 2) Abordar a fraternidade enquanto um mecanismo de efetivação do direito à saúde para migrantes no cenário do município de Santa Rosa/RS. Diante da intersecção entre o direito à saúde e a feminização da migração, questiona-se: A fraternidade pode ser vista como um mecanismo para o acesso ao direito humano à saúde às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS? Esse é o questionamento que norteia a análise.

Perante esse contexto, o método escolhido na presente pesquisa é o método hipotético-dedutivo, pois consiste na formulação de uma hipótese, qual seja: A fraternidade pode ser vista como caminho para o acesso à saúde das mulheres transmigrantes no município de Santa Rosa/RS. Sobre os instrumentos, a pesquisa contempla métodos bibliográficos. Nesse sentido, a pesquisa se inicia por meio da análise de referências teóricas já examinadas e divulgadas em formatos impressos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e dados extraídos de órgãos públicos. Além disso, a base teórica escolhida para arquitetar a discussão é a Teoria do Direito Fraternal, desenvolvida pelo jurista italiano Eligio Resta, na década de 90, a partir de sua obra *Il Diritto Fraternal*.

2. A FEMINIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL: AS MULHERES TRANSMIGRANTES NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS

Os movimentos humanos, sejam eles forçados ou voluntários, oferecem pistas significativas sobre a trajetória da humanidade até os dias atuais. As dinâmicas globais, narrativas culturais, instituições e até mesmo formas de violência foram moldadas e continuam a ser influenciadas pela mobilidade humana e pelas restrições impostas a ela, especialmente a partir da era moderna. Os grandes fluxos migratórios estão intrinsecamente ligados a fatores políticos, étnicos, religiosos, conflitos armados, desastres ambientais, escassez de recursos e outros eventos, todos os quais historicamente têm causado uma reconfiguração constante da geopolítica e da vida em suas diversas formas de expressão (Lucas, 2016).

Pode-se argumentar que a mobilidade humana, em todas as suas manifestações, desempenhou um papel fundamental na formação dos contornos do mundo ao longo da história. É nos aspectos mais básicos e essenciais da existência humana que surge o desejo de partir, seja por necessidade ou simplesmente pela vontade de explorar. O desconhecido, o novo lugar, desde tempos remotos, tem sido retratado como uma terra de promessas, ao mesmo tempo distante e acessível apenas por meio de sacrifícios. Isso remonta às narrativas bíblicas, como a fuga do Egito, e ecoa nas recentes ondas migratórias e de refugiados que alcançam a Europa. A migração, em grande parte, é uma resposta à necessidade de sobrevivência, um esforço para preservar a vida e, em muitos casos extremos, proteger a própria existência, enquanto busca por uma vida melhor (Lucas, 2016).

Marinucci (2002) explica que a história das migrações no Brasil se entrelaça com a própria história do país. Quando exploramos as origens históricas, percebemos que todos nós, de alguma forma, compartilhamos uma história de migração ou descendência de migrantes. Essa realidade, tangível em nossa vivência diária, reflete a essência de uma nação caracterizada por uma notável mobilidade humana. A vista disso, ao longo da década passada (2011-2020), as dinâmicas das migrações internacionais no Brasil sofreram transformações significativas. Houve uma mudança no perfil dos migrantes que chegaram ao país em comparação com fluxos anteriores. Nesse sentido, os dados também apontam para um aumento notável no número de mulheres, havendo um processo de feminização no processo migratório (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2022):

A feminização das migrações no Brasil, portanto, é um fenômeno social que se inicia a partir de 2015 e vem se consolidando nos últimos anos com um crescente número de mulheres adentrando as fronteiras nacionais e se estabelecendo no mercado de trabalho, com exceção do ano de 2020 e parte de 2021, quando a pandemia de Covid-19 afeta de forma brusca a mobilidade das imigrantes. Junto ao aumento no número de mulheres, observa-se um novo processo nas migrações internacionais para o país,

em que há a chegada de mais crianças e adolescentes (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2022, p. 9)

A feminização das migrações no Brasil começou a se intensificar nos últimos sete anos e o aumento no número de mulheres migrantes se deve, em grande parte, ao aumento das migrações provenientes dos países do Sul Global. Nesse contexto, os dados apontam que as haitianas deram início ao processo de feminização das migrações no Brasil. Após, as venezuelanas contribuíram para o aumento do número de mulheres migrantes no país. Dessa forma, as migrações contemporâneas podem ser resumidas em cinco principais características: globalização, aceleração, diversificação, feminização e a crescente politização das migrações (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2021).

Acerca da nacionalidade, nota-se que as mulheres mais frequentemente registradas como residentes no país são das seguintes nacionalidades: Venezuela, Haiti, Bolívia, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Cuba, Chile e Afeganistão. Outrossim, com relação às UFs escolhidas pelas mulheres transmigrantes, observa-se que o Amazonas e o Rio Grande do Sul seguem na lista das principais UFs (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2023). Perante esse contexto, o Estado do Rio Grande do Sul aponta que as principais nacionalidades no território gaúcho são a uruguaia (36,8%), a haitiana (18%) e a venezuelana (12,4%) — com destaque para as duas últimas no fluxo dos últimos anos. Entre 2018 e agosto de 2022, foram efetivados 48.393 registros no sistema (Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do RS, 2022). Com relação às cidades que recebem transmigrantes, nota-se que Santa Rosa é uma das que mais recebem na região noroeste:

Com exceção das regiões de fronteira, em que se concentram dois terços dos uruguaiois do CadÚnico, as demais regiões são de maioria de venezuelanos e haitianos, os grupos mais expressivos entre os migrantes vulneráveis do Estado. Pode-se destacar ainda a presença proporcionalmente grande dos argentinos do Cadastro na região da Fronteira Noroeste, em especial nos Municípios de Santa Rosa e Três de Maio, ainda que se distribuam em vários outros da mesma região. (Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do RS, 2022, p. 17).

Nesse viés, o município de Santa Rosa promove ações para tentar integrar os transmigrantes. Em julho de 2023, a prefeitura de Santa Rosa firmou o “Convênio Marco de Irmanação, de Colaboração Mútua e de Interesses Recíprocos” com o município de Oberá. O escopo do convênio é facilitar o acesso ao turismo e ao emprego, além de promover um intercâmbio social, cultural e econômico entre os municípios. No ponto, a iniciativa ocorreu, principalmente, a partir da intensa procura de empregos em um frigorífico na cidade (Prefeitura Municipal de Santa Rosa, 2023). Todavia, mesmo diante do esforço municipal, muitos

transmigrantes não conseguem acessar serviços básicos. Nesse sentido, observa-se que as mulheres transmigrantes são as mais afetadas.

Acerca da (in)efetividade dos direitos humanos das transmigrantes em Santa Rosa/RS, em um estudo realizado com mulheres haitianas junto ao município, foi constatado que muitas mulheres deixaram familiares no Haiti e, além de sofrerem com ausência, possuem o comprometimento de auxiliar financeiramente essas pessoas. Além disso, as transmigrantes relataram que o maior contratempo enfrentado é o aprendizado da língua portuguesa, que vai muito além da comunicação. Isso as isola, especialmente as recém-chegadas, afetando o desempenho no trabalho e dificultando o acesso a serviços básicos como alimentação e saúde. Ainda, muitas haitianas relataram ter sofrido por conta da cor de suas peles. As haitianas relataram que enfrentam estigmatização e são vistas como “estrangeiras, pobres e negras” (Lachno *et. al.*, 2018).

Nesse mesmo sentido, em uma pesquisa realizada em uma empresa em Santa Rosa/RS, foram entrevistadas 8 mulheres haitianas, as quais relataram que exerciam profissões como vendedoras, cozinheiras, costureiras e enfermeiras no Haiti. Todavia, atualmente, nenhuma delas atua na profissão que exercia em seu país. Todas ocupam cargos de auxiliares de produção na empresa em questão, desempenhando funções que vão desde a higienização do ambiente de trabalho até a fabricação dos produtos vendidos pela empresa (Silva, 2019). A pesquisa também constatou que a comunicação é mais fácil com os homens, que “demonstraram compreender e falar um pouco melhor a língua oficial do Brasil do que as mulheres entrevistadas” (Silva, 2019, p. 83)

Dessa forma, nota-se que o município de Santa Rosa/RS conta com uma presença significativa de transmigrantes, fato que desencadeia uma série de repercussões no que tange a (in)acessibilidade dos direitos humanos dessas mulheres junto ao município. Nesse sentido, as pesquisas apontam que as mulheres transmigrantes possuem inúmeras dificuldades para acessar serviços básicos junto ao município. Assim, a vinda de mulheres transmigrantes “expõem a face mais perversa da desumanidade porque a complexidade da transmigração de gênero dissemina um universo de precariedades e vulnerabilidade sob os corpos das mulheres que empreendem mobilidade humana” (Dutra; Sturza, 2023, p. 227). Assim, “essas mulheres detêm existências espectrais, são vidas precárias que sobrevivem às bordas da trama histórica nos percursos migratórios” (Dutra; Sturza, 2023, p. 227). Portanto, emerge a necessidade de analisar o direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS sob a perspectiva da Teoria do Direito Fraternal.

3. O DIREITO HUMANO À SAÚDE DAS TRANSMIGRANTES EM SANTA ROSA/RS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO FRATERNAL

O conceito de saúde deve ser compreendido de forma ampla, não se limitando apenas à ausência de doença, mas sim como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, que permite a todos os indivíduos acessar os direitos fundamentais da humanidade e alcançar a dignidade humana (OMS, 1946). A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua constituição, desempenhou um papel crucial ao expandir o conceito de saúde, tradicionalmente ligado à cura, para enfatizar também a promoção da saúde. Essa mudança de perspectiva representou um avanço significativo (Sturza; Martini, 2019).

Esse conceito consiste em duas partes, separadas pelas palavras “e não apenas”. A segunda parte marca uma mudança histórica: é provável que no passado as pessoas se contentassem simplesmente com a ausência de doenças, considerando apenas o fato de não estarem doentes. Por outro lado, “O estado de mais completo bem-estar físico, mental e social” é um conceito que reflete expectativas mais recentes. Podem-se estabelecer parâmetros desejáveis em termos orgânicos (como peso ideal, pressão arterial normal, etc.) e mesmo em relação ao equilíbrio mental ou social (como salário, escolaridade, condições de moradia, etc.). No entanto, a expressão “bem-estar” incorpora um componente subjetivo difícil de quantificar, algo semelhante à “felicidade”. É mais uma visão idealizada do que um objetivo concreto (Scliar, 2005).

No contexto global, existem diversos documentos internacionais sobre saúde, elaborados e discutidos em cooperação entre os países membros de Organizações Internacionais. Na mesma linha, a saúde é reconhecida como um Direito Humano fundamental no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, que estabelece que todo ser humano tem direito a um padrão de vida adequado que assegure a si e à sua família saúde, bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais necessários (DUDH, 1948). Historicamente, a saúde foi definida em diversos documentos legais. Em 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um tratado multilateral que entrou em vigor em 1976. Especificamente em relação à saúde, o pacto estabelece em seu artigo 12, §1º que “os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar do mais elevado

nível possível de saúde física e mental” (Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966).

Sobre a saúde dos transmigrantes, em maio de 2017, a OMS estabeleceu prioridades e diretrizes para a promoção do direito, por meio da resolução nº 15 da Assembleia Mundial da Saúde. Nesse documento, a OMS reconhece o direito à saúde de transmigrantes e refugiados como o direito de alcançar o melhor estado de saúde física e mental possível, conforme o conceito clássico de saúde presente no preâmbulo da Constituição da OMS. Além de consagrar os princípios de igualdade, não discriminação e acesso equitativo aos serviços de saúde, a OMS defende que os sistemas de saúde devem oferecer cuidados compatíveis com a cultura, língua, idade e sexo das pessoas. Também considera que as doenças que afetam os transmigrantes não podem ser usadas como pretexto para a aplicação de políticas discriminatórias (Ventura; Yujra, 2019).

A respeito disso, no âmbito brasileiro, a Constituição Federal do Brasil (CF/88) promulgada em 1988 estabelece o caráter social do direito humano fundamental à saúde. Em seu artigo 6º define “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (Brasil, 1998). Ainda, a Constituição Federal definiu em seu artigo 196 que “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil, 1998). No âmbito estadual, o Rio Grande do Sul também reconhece que a saúde é um direito de todos. o estado, em sua constituição, no art. 241, que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade (Rio Grande do Sul, 1989).

Por sua vez, no âmbito municipal, a lei orgânica de Santa Rosa, no artigo 112, estabelece que “A saúde é necessidade primária de todos, constituindo direito do cidadão, devendo o Município, a União e o Estado, com recursos da Seguridade Social, integrar o Sistema Único de Saúde”. Assim, percebe-se que a saúde é garantida às mulheres transmigrantes em todos os âmbitos no Brasil. No entanto, Dutra e Sturza (2023) explicam que apesar do reconhecimento e da organização em torno do direito humano à saúde para as

mulheres transmigrantes, percebe-se que uma área cinzenta afeta a principal política pública de saúde, o SUS, interferindo na efetividade e no acesso a esse direito. Nesse cenário, o Brasil enfrenta déficits estruturais significativos em seus sistemas públicos de gestão, fatores que contribuem para a intensificação e o surgimento de crises sanitárias e humanitárias, resultando em um número crescente de vítimas.

Diante disso, é possível analisar a (in)efetivação do direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS sob as lentes da Teoria do Direito Fraternal. Sturza e Martini (2019) explicam que o Direito Fraternal introduz uma abordagem nova/antiga para avaliar os rumos, os limites e as possibilidades do sistema jurídico na sociedade cosmopolita. Utilizando a metodologia das ciências sociais, essa perspectiva oferece uma nova maneira de analisar o direito contemporâneo, propondo ainda uma reestruturação das políticas públicas com o objetivo de alcançar uma inclusão verdadeiramente universal. Nesse sentido, o Direito Fraternal propõe superar constantemente os limites de um conhecimento único é essencial, pois a verdadeira compreensão surge da diversidade e da aceitação de diferentes perspectivas. Esse processo é circular: conhecer implica também desconhecer. Diariamente, é necessário questionar verdades estabelecidas para redescobrir antigos e novos conceitos, como o da fraternidade (Sturza; Martini, 2019). De acordo com Eligio Resta, a fraternidade apresenta algumas características em seu conteúdo existencial que lhe dão potência no mundo real:

a) O Direito Fraternal é um direito jurado em conjunto por irmãos, homens e mulheres, mediante um pacto em que se “decide compartilhar” regras mínimas de convivência; b) Por isso, é livre de uma obsessão da identidade que deveria legitimá-lo; c) Sua atenção, direcionada além da fronteira, em direção de proximidade distante, exige revogações enérgicas daquele “direito de cidadania”, o qual sempre foi local de exclusão através de um *ethnos*; d) O conhecimento da distância entre ser homem e ter humanidade sugere ao Direito Fraternal uma antropologia dos deveres; e) Destituindo o jogo do amigo-inimigo, o Direito Fraternal é não violento; f) É, portanto, contra os poderes de todos os tipos, de uma maioria, de um Estado, de um governo, que, se sabe, exercitam o domínio sobre a “vida nua”; g) O Direito Fraternal é inclusivo, no sentido que escolhe Direitos Fundamentais e define o acesso universalmente compartilhado a bens “inclusivos”; h) É a aposta na diferença em comparação aos outros códigos que consideram as diferenças entre amigo e inimigo (Resta, 2020, p. 117/118).

Nesse sentido, Dutra e Sturza (2023) explicam que a efetivação do direito humano fundamental à saúde no Brasil enfrenta desafios significativos devido à complexidade do sistema nacional. As limitações inerentes ao Estado-Nação dificultam a implementação desse direito como um bem comum da humanidade. Para enfrentar essas barreiras, é extremamente necessário que os sistemas de direito e saúde se alinhem com a realidade contemporânea, respondendo adequadamente às crescentes demandas e às especificidades humanas em

constante mudança. Nesse contexto, a cooperação internacional e a integração fraterna são indispensáveis. A comunidade internacional deve trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios, promovendo um senso de comunidade e humanidade, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos. Essa abordagem colaborativa é essencial para transformar a saúde em um bem verdadeiramente global. Nesse sentido, as autoras defendem:

A fraternidade ingressa na trama histórica para dar concretude ao arsenal daquelas promessas revolucionárias irresolvidas que se apresentaram no passado (Liberdade, Igualdade e Fraternidade). A respeito disso, de acordo com a sofisticação dos novos arquétipos de pertencimento, parte-se da premissa de que quando incorporada no mundo real, a fraternidade é a condição de possibilidade da construção de um percurso compartilhado a partir do reconhecimento da existência de um vínculo antropológico comum inscrito na identidade da superdiversidade humana pela lógica amistosa de humanidade. A fraternidade provoca um impacto fatal que “irrita” a engrenagem do sistema biopatriarcalista e desvela os paradoxos incutidos na esfera dos direitos humanos a partir de uma potência biopolítica revolucionária, criativa e inédita sob o jugo da Era das Transmigrações (Dutra; Sturza, 2023, p. 24).

Assim, é preciso expandir nossa perspectiva sobre o território que habitamos, permitindo que superemos fronteiras sem criar novas divisões. Esse é um dos maiores desafios atuais: superar barreiras que discriminam e excluem tanto os tradicionalmente marginalizados, quanto os novos excluídos. Enxergar a sociedade como um todo planetário implica adotar uma nova postura diante da complexidade social e abrir caminho para um processo necessário de transformação social. É necessário resgatar o conceito de fraternidade e sua ligação com o direito à saúde, a fim de superar o egoísmo prevalente nesta sociedade cosmopolita. A transformação social é uma possibilidade real, assim como são reais os desafios para construir uma sociedade baseada no respeito ao outro como um igual (Sturza; Martini, 2019).

Portanto, é urgente e necessário acreditar que a fraternidade é um caminho para a consolidação dos direitos fundamentais, notadamente o direito humano à saúde. Resgatar esse pressuposto iluminista, embora traga novos desafios, recupera a antiga ideia de ver o outro como um outro eu. Por isso, a metateoria do direito fraterno se apresenta como anacrônica e, simultaneamente, como uma aposta na transformação social. Nesse processo, o direito à saúde emerge como um tema que transcende todas as fronteiras, pois a visão do outro como irmão não admite delimitações territoriais ou de qualquer outra natureza (Sturza; Martini, 2019). Assim sendo, o campo da saúde é um excelente terreno para observar a aplicação prática da fraternidade, aplicando seu potencial nas políticas de saúde voltadas para mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS e na perspectiva dos profissionais de saúde em promover ações e serviços de saúde pública.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário marcado por processos de vulnerabilidades existenciais e precariedade, as mulheres transmigrantes que escolhem traçar o caminho do deslocamento humano permanecem nas margens da história. Suas trajetórias e vozes são constantemente silenciadas e apagadas. Assim, a pesquisa buscou trazer visibilidade às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS, entrelaçando o direito humano à saúde e a Metateoria do Direito Fraternal. Diante disso, constatou-se, inicialmente, que a feminização das migrações no Brasil se intensificou nos últimos sete anos. Nesse viés, o Rio Grande do Sul entrou na mira das transmigrantes, sendo que o município de Santa Rosa, localizado na região noroeste do estado, passou a ser um dos principais destinos para essas mulheres. Diante desse processo de transmigração para o município, constata-se uma série de repercussões no que tange a (in)acessibilidade dos direitos humanos por parte das transmigrantes, notadamente o direito humano à saúde.

Neste cenário de precariedade que entra em ascensão, com relação ao direito humano à saúde, sabe-se que o Brasil é reconhecido por consolidar o maior e mais eficiente sistema público de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, devido aos déficits estruturais presentes nesse modelo de saúde pública, a população, especialmente as mulheres transmigrantes, enfrentam múltiplos obstáculos no acesso aos serviços de saúde. Diante desse cenário, um olhar mais aprofundado para o município Santa Rosa revela uma dificuldade no acesso à saúde por parte das transmigrantes haitianas devido a entraves relativos à comunicação, por exemplo. Assim, o desafio aqui posto é desvelar os paradoxos do direito humano à saúde a partir do Direito Fraternal em prol da perfectibilização da saúde para as mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS.

A fraternidade significa autorresponsabilidade pela humanidade. Assim, a fraternidade é um pacto ético e compartilhado que revela paradoxos, configurando-se como um mecanismo que potencializa processos de reconhecimento. Estes processos se libertam da dualidade Nós/Eles. A fraternidade resgata a antiga concepção de ver o outro como um outro eu. Além disso, se fundamenta na lei da amizade, no compartilhamento e no pacto mútuo. Assim, é imprescindível acreditar no potencial da fraternidade como um caminho para a efetivação dos direitos humanos. Portanto, a fraternidade, ao ser incorporada no contexto da sociedade atual em prol das mulheres transmigrantes, pode ser vista como um mecanismo de efetivação do direito humano à saúde, instigando-se a construção de espaços comuns compartilhados, ressignificando a existência das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo OLIVEIRA, Tadeu; SILVA, Bianca. **Relatório Anual 2021 – 2011-2020: Uma década de desafios para a imigração e o refúgio no Brasil**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2021. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/Relat%C3%B3rio_Anuar/Relato%CC%81rio_Anuar_-_Completo.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Tadeu de; SILVA, Bianca. **Relatório Anual 2022**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2022. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMigra_2022/RELAT%C3%93RIO_ANUAL/Relat%C3%B3rio_Anuar_2022_-_Vers%C3%A3o_completa_01.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Tadeu de; SILVA, Bianca. **Relatório Anual OBMigra 2023 - OBMigra 10 anos: Pesquisa, Dados e Contribuições para Políticas**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2023. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Relat%C3%B3rio%20Anual/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%2005.12%20-%20final.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

DUTRA, Gabrielle Scola; STURZA, Janaína Machado. **Direito Humano à Saúde: performatividade e precariedade da existência das mulheres transmigrantes no Estado do Rio Grande do Sul sob a perspectiva da Metateoria do Direito Fraternal**. Blumenau: Dom Modesto, 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas da Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

LACHNO, Michele Silva; RODRIGUES, Edenilson Freitas; ALBUQUERQUE, Flávia Michelle Pereira; PLETSCHE, Marilei Uecker. **Mulheres imigrantes haitianas na atenção primária em saúde: um relato de experiência**. in: I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde, 1., 2017, Chapecó. Anais do I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde. Chapecó: UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul, 2017. p. 1-2. Disponível em: <https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/CIPPS/article/view/7459>. Acesso em 09 jul. 2024.

LUCAS, Douglas Cesar. **Direitos Humanos, Diversidade Cultural e Imigração: a ambivalência das narrativas modernas e a necessidade de um paradigma de responsabilidade comuns.** In: JULIOSCAMPUZANO, Alfonso de. COPETTI SANTOS, André Leonardo. LUCAS, Douglas Cesar. Direitos Humanos, Imigração e Diversidade: Dilemas da vida em movimento na Sociedade Contemporânea. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2016.

MARINUCCI, Roberto. **O fenômeno migratório no Brasil.** 2002. Disponível em: <https://www.migrante.org.br/migracoes/o-fenomeno-migratorio-no-brasil/>. Acesso em: 09 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Constituição da Organização Mundial da Saúde.** 1946. Disponível em: <https://www.who.int/about/who-we-are/constitution>. Acesso em: 09 jul. 2024.

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%20C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2024

RESTA, Eligio. **O direito fraterno [recurso eletrônico].** 2ª Edição. Tradução de: Bernardo Baccon Gehlen, Fabiana Marion Spengler e Sandra Regina Martini. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2020

RIO GRANDE DO SUL. **Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.** 1989. Disponível em: <https://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=IiPguzuGBtw%3d&tabid=3683&mid=5358>. Acesso em 09 jul. 2024.

SANTA ROSA. **Lei Orgânica do Município de Santa Rosa - RS.** 1990. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/lei-organica-santa-rosa-rs>. Acesso em: 09 jul. 2024.

SCLIAR, Moacyr. **Do Mágico ao Social.** 2. ed. São Paulo: Editora Sanae, 2005.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO. **Nota técnica N° 70: O perfil dos migrantes no Rio Grande do Sul, segundo o Sistema de Registro Nacional Migratório, a Relação Anual de Informações Sociais e o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.** Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://dee.rs.gov.br/upload/arquivos/202305/15135048-nota-tecnica-70.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2024.

SILVA, Aline Pereira da. **Os imigrantes haitianos: inclusão, proteção, dignidade humana e inserção social na sociedade brasileira - um estudo de caso em uma empresa de Santa Rosa - RS.** 2019. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta, 2019. Disponível em: <https://home.unicruz.edu.br/wp-content/uploads/2019/08/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Aline-Silva.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2024.

STURZA, Janaína Machado; MARTINI, Sandra Regina. **Direitos Humanos: saúde e fraternidade.** Porto Alegre: Evangraf, 2019.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa. **Santa Rosa firma convênio com o município de Oberá na Argentina.** 2023. Disponível em: <https://prefeitura.santarosa.rs.gov.br/?p=7014>. Acesso em: 21 jun. 2024.

VENTURA, Deisy de Freitas Lima; YUJRA, Veronica Quispe. **Saúde de Migrantes e Refugiados.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2019. VENTURA, Miriam. Imigração, saúde global e direitos humanos. *Cadernos de Saúde Pública*, [S.L.], v. 34, n. 4, p. 1-3, 29 mar. 2018